

Simulación del corte quirúrgico en tiempo real mediante PGD

C. Quesada¹, D. González¹, I. Alfaro¹, E. Cueto¹, F. Chinesta²

¹ Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España, {cquesada, gonzal, icciar, ecuetto}@unizar.es

² EADS Corporate International Chair, Ecole Centrale de Nantes, Nantes, Francia, francisco.chinesta@ec-nantes.fr

Resumen

La simulación realista del corte quirúrgico presenta diversas dificultades en el modelado de estructuras biológicas en tiempo real. En este trabajo se presenta un método para la simulación en tiempo real del corte quirúrgico en entornos hápticos, que requieren una alta velocidad de respuesta. El método que se propone aquí utiliza una metodología de reducción de modelos, basada en el uso de representaciones separadas, conocida como Descomposición Propia Generalizada (PGD). Esta metodología se combina con éxito con técnicas X-FEM, permitiendo obtener velocidades de respuesta compatibles con los simuladores hápticos. Se proporciona un ejemplo del funcionamiento de este método aplicado a la cirugía refractiva de la córnea.

1. Introducción

Con la aparición de los procedimientos mínimamente invasivos y la cirugía asistida por robots, el desarrollo de simuladores quirúrgicos realistas para el entrenamiento de cirujanos se ha convertido en un campo de investigación muy activo durante las últimas décadas.

Los simuladores quirúrgicos se pueden clasificar en tres categorías o generaciones [1]. La primera generación está formada por sistemas que representan con precisión la geometría de los órganos a nivel macroscópico. La segunda generación incluye las propiedades físicas de los órganos, permitiendo la simulación de acciones quirúrgicas básicas, como el corte o la sutura. Los simuladores de tercera generación considerarían también, en orden creciente de complejidad, el comportamiento fisiológico del órgano, su anatomía a nivel microscópico y, por último, los sistemas bioquímicos que lo componen. Debido al altísimo coste computacional requerido, todavía no se ha desarrollado por completo ningún simulador de tercera generación; en cambio, sí se pueden encontrar numerosos métodos computacionales aplicados a las dos primeras [6].

En particular, la simulación realista del corte quirúrgico en tejidos blandos es una fuente significativa de dificultades en el modelado de estructuras biológicas en tiempo real, ya que requiere modificar la geometría y la topología del dominio y su malla asociada sin penalizar el tiempo de cálculo. Otra de las dificultades proviene de las restrictivas velocidades de respuesta impuestas por los simuladores. En esencia, se componen de un periférico háptico que se comunica con el motor de simulación. Este último detecta el contacto entre la herramienta virtual y el órgano y devuelve al usuario una sensación táctil realista. Es aquí donde se encuentra el cuello de botella del

sistema, pues dicha sensación háptica requiere una respuesta de 500-1000 Hz, frente a los 25 Hz de la respuesta visual [7]. Para una explicación más detallada sobre háptica, se puede consultar [8].

En este trabajo se presenta un método para la simulación en tiempo real del corte quirúrgico en entornos hápticos. Existen varios enfoques para simular el corte. Uno de ellos consiste en introducir discontinuidades en los desplazamientos de una malla de elementos finitos. Esto se puede conseguir mediante remallados locales [9-11]. Otras alternativas para resolver cambios en la topología es el método de los elementos finitos extendido (X-FEM), que permite describir los cortes de forma independiente a la malla [12]. Sin embargo, estos métodos aún no se han desarrollado en el contexto del tiempo real [13].

El método propuesto aquí hace uso de la metodología de reducción de modelos conocida como Descomposición Propia Generalizada combinada con técnicas X-FEM. La idea clave de este método consiste en calcular, como paso previo a la ejecución del programa, una especie de vademécum computacional (o metamodelo) para cada posible valor de los parámetros considerados. Este vademécum se evalúa en tiempo de ejecución a una velocidad que permite la respuesta háptica en tiempo real. Para ello, basta con recuperar la solución particular al problema a partir de la solución general calculada previamente.

En las siguientes secciones se detalla el funcionamiento de este método y se muestra su aplicación en la cirugía refractiva de la córnea

2. Descomposición Propia Generalizada

La Descomposición Propia Generalizada (en inglés *Proper Generalized Decomposition* o PGD) [2] es una metodología de reducción de modelos a priori basada en el uso de representaciones separadas. La característica principal de la PGD es que permite aproximar la solución exacta de un modelo mediante la imposición de variables separadas. Así, si $u(\mathbf{x})$ (con $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$) es la solución del problema, ésta se aproximará como

$$u(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=1}^N F_1^i(x_1) \cdot F_2^i(x_2) \cdot \dots \cdot F_d^i(x_d),$$

donde d es el número de dimensiones del problema. A diferencia de otras metodologías (como por ejemplo la Descomposición Propia Ortogonal, o POD de sus siglas

en inglés), tanto N como las funciones incógnita $F_j^i(x_j)$ son desconocidas a priori.

Para determinar estas funciones incógnita, la PGD utiliza, a partir de la forma débil del modelo, un algoritmo voraz (*greedy algorithm*). Esto significa que, para determinar cada sumando, se selecciona un óptimo local con la esperanza de llegar al óptimo global. Puesto que cada sumando está compuesto por un producto de funciones desconocidas (que se suelen aproximar mediante elementos finitos y cuyos valores nodales se deben determinar), esto da lugar a un problema no lineal. El método preferido con el que se calculan los nuevos términos de la suma, por su sencillez conceptual y de programación, es el método iterativo de punto fijo. En cada paso de este algoritmo se obtiene una de las funciones separadas, que se van actualizando sucesivamente para minimizar el residuo.

3. Simulación del corte en tiempo real

En el enfoque que se propone, la solución del modelo se obtendrá como la suma de los desplazamientos de una parte continua (a la que no se le han aplicado cortes) y una parte discontinua (con cortes):

$$u = u^{\text{cont}} + u^{\text{disc}}.$$

El procedimiento por el que se obtiene esta solución se puede dividir en dos etapas: una etapa *off-line*, previa a la ejecución del programa; y la etapa *on-line*, que tiene lugar durante la ejecución y en tiempo real. Estas dos etapas se explican en las siguientes subsecciones.

3.1. Etapa *off-line* (parte continua)

Durante la etapa *off-line*, se utiliza la PGD para calcular una solución continua u^{cont} para cada estado de carga, esto es, para cada posición \mathbf{s} de una carga unitaria \mathbf{t} que se le pueda aplicar al modelo (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Modelo sencillo con cinco posibles estados de carga.

Figura 2. Solución PGD particularizada para uno de los cinco posibles estados de carga del modelo.

Para ello, se aplica la PGD a la ecuación de la elasticidad lineal (obviando cargas volumétricas) [3], cuya forma débil, para todas las funciones de ponderación u^* compatibles, se puede escribir como

$$\int_{\Omega} (\nabla_s u^*)^T \cdot D \cdot \nabla_s u \, d\Omega = \int_{\Gamma} (u^*)^T t \, d\Gamma,$$

De esta manera, el objetivo es obtener una solución aproximada con la siguiente forma separada:

$$u^{\text{cont}} = u(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \sum_{i=1}^N F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s}),$$

Esto se hará calculando cada término de la expansión de uno en uno, enriqueciendo así la aproximación PGD hasta que se satisfaga un criterio de convergencia determinado. En el paso n ($n \geq 1$) del enriquecimiento, ya se han calculado los $n - 1$ términos previos de la aproximación:

$$u^{n-1}(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \sum_{i=1}^{n-1} F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s}).$$

A continuación, se debe calcular el siguiente término $R(\mathbf{x}) \cdot S(\mathbf{s})$ para obtener la solución enriquecida:

$$u^n(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \sum_{i=1}^{n-1} F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s}) + R(\mathbf{x}) \cdot S(\mathbf{s}).$$

Las dos funciones $R(\mathbf{x})$ y $S(\mathbf{s})$ son desconocidas en el paso n , y aparecen en forma de producto. El problema resultante es no lineal y se debe resolver mediante el esquema iterativo apropiado. Para ello, la elección más sencilla de la función de ponderación u^* es

$$u^*(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = R^*(\mathbf{x}) \cdot S(\mathbf{s}) + R(\mathbf{x}) \cdot S^*(\mathbf{s}),$$

que equivale a seleccionar la forma residual ponderada de Galerkin de la ecuación de la elasticidad lineal [2].

3.2. Etapa *off-line* (parte discontinua)

Por otro lado, se emplean técnicas X-FEM que permiten obtener los desplazamientos extra u^{disc} que producen los cortes en cada nodo. Para conseguirlo, se utilizan funciones de enriquecimiento H_j como las que se muestran en la Figura 3. El resultado se puede expresar como

$$u^{\text{disc}} = u^{\text{X-FEM}}(\mathbf{x}, \theta) = \sum_{j=1}^M \tilde{H}_j(\mathbf{x}, \theta).$$

3.3. Aproximación del recorrido del corte

Para aproximar el recorrido del corte a lo largo del modelo, se sigue el método conocido como *Cracking Node Method*, descrito en [4].

En este método, el recorrido se aproxima mediante un conjunto de segmentos discontinuos que pasan a través de los nodos de la malla de elementos finitos. Una disposición típica de nodos a los que se les ha aplicado este método se muestra en la Figura 4.

Figura 3. Las funciones de forma FEM se enriquecen con funciones escalón que permiten obtener los desplazamientos asociados a la discontinuidad (el corte).

3.4. Etapa on-line

Durante la ejecución del programa, la solución PGD y los desplazamientos del corte obtenidos durante en la etapa *off-line* se utilizan como una base reducida que permite obtener u [5]. Este cálculo se tiene que procesar a muy alta velocidad, de tal forma que sea compatible con el corte interactivo en tiempo real que, como se comentó anteriormente, requiere un tiempo de respuesta de entre 500 y 1000 Hz.

Figura 4. Esquema típico del Cracking Node Method.

La solución a este problema tiene la forma

$$u(\mathbf{x}, \mathbf{s}, \theta) = \sum_{i=1}^N \beta_i \cdot F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s}) + \sum_{j=1}^M \gamma_j \cdot \tilde{H}_j(\mathbf{x}, \theta),$$

donde tanto el producto $F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s})$ como $\tilde{H}_j(\mathbf{x}, \theta)$ son valores ya conocidos de la etapa previa. Los diferentes β_i

servirán para ponderar los N modos de la solución PGD, mientras que cada γ_j ponderará los desplazamientos de los M cortes que se apliquen al modelo. Así, basta con aplicar nuevamente la PGD al problema de la elasticidad lineal, donde la variación admisible se puede escribir como

$$u^*(\mathbf{x}, \mathbf{s}, \theta) = \sum_{i=1}^N \beta_i^* \cdot F_i(\mathbf{x}) \cdot G_i(\mathbf{s}) + \sum_{j=1}^M \gamma_j^* \cdot \tilde{H}_j(\mathbf{x}, \theta).$$

Después de operar, el sistema de ecuaciones resultante puede reescribirse en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} \frac{K}{Q_1^T} & \frac{Q_1}{M_1} & \frac{Q_2}{R_{12}} & \frac{Q_3}{R_{13}} & \cdots & \frac{Q_M}{R_{1M}} \\ \frac{Q_1^T}{Q_2^T} & \frac{M_1}{R_{12}^T} & \frac{M_2}{R_{23}} & \cdots & \frac{M_M}{R_{3M}} \\ \frac{Q_2^T}{Q_3^T} & \frac{R_{12}^T}{R_{13}^T} & \frac{R_{23}^T}{M_3} & \cdots & \frac{R_{3M}^T}{M_M} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{Q_M^T}{Q_M^T} & \frac{R_{1M}^T}{R_{2M}^T} & \frac{R_{2M}^T}{R_{3M}^T} & \cdots & \frac{M_M}{M_M} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \vdots \\ \gamma_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Se trata de una matriz cuadrada y simétrica donde K es la matriz de rigidez del problema continuo; los vectores Q_i representan las relaciones entre el problema continuo y cada uno de los $i = 1, \dots, M$ nodos con discontinuidad; los elementos M_i son el aporte de cada nodo con discontinuidad $i = 1, \dots, M$; y los elementos R_{ij} , para cada $i, j = 1, \dots, M$, son las relaciones entre el i -ésimo y el j -ésimo nodo con discontinuidad.

Por cada nodo con discontinuidad (o corte) que se vaya añadiendo al modelo en tiempo real, las dimensiones de la matriz del problema se incrementarán en una fila y una columna. De esta forma, cuando sólo existe un corte en el modelo, el problema que se debe resolver es el señalado en azul; con dos cortes, el señalado en magenta; con tres, en verde; y así sucesivamente.

La solución al problema se obtiene directamente resolviendo el anterior sistema matricial. Existen numerosos algoritmos (eliminación de Gauss, gradiente conjugado, etc.), implementados de forma óptima en las librerías de programación de la mayoría de lenguajes, que permiten resolver el sistema en una pequeña fracción de tiempo.

4. Aplicación a la simulación de cirugía refractiva de la córnea

El objetivo de esta aplicación consiste en simular un procedimiento de cirugía refractiva mediante incisión en la córnea, usada para corregir ciertos problemas visuales.

El modelo de la córnea empleado en esta simulación se compone de una malla no estructurada de elementos finitos hexaédricos trilineales. Está formado por 8514 nodos y 7182 elementos. En la Figura 5 se muestran dos perspectivas de la malla. La córnea se ha modelado como elástica lineal y los nodos de su base están empotrados. El problema se asemeja a una bóveda que presenta abolladuras ante ciertos tipos de cargas.

A partir del método propuesto se ha desarrollado un simulador en tiempo real que, mediante un dispositivo

háptico comercial, transmite la sensación de contacto con la córnea. Cuando la carga que el usuario ejerce con el dispositivo sobre la córnea virtual supera un determinado umbral, se considera que se ha producido un corte en el nodo más cercano. El resultado que genera el corte en la estructura se calcula siguiendo el procedimiento indicado anteriormente.

En la Figura 6 se muestra una secuencia detallada de la córnea a la que se le ha aplicado un corte recto ($\theta = \pi/2$) que pasa por los tres nodos indicados.

Figura 5. Geometría del modelo de la córnea humana.

Figura 6. Secuencia de corte usando el método propuesto.

5. Conclusiones

Se ha presentado un método novedoso para la simulación quirúrgica en tiempo real y en entornos hápticos. El método se basa en la reducción de modelos pues es, en

conocimiento de los autores, la única técnica capaz de simular en tiempo real modelos muy complejos de tejidos vivos. El enfoque que se ha desarrollado aquí está basado en el uso de la metodología PGD acoplada a técnicas X-FEM. Este enfoque presenta tiempos de ejecución compatibles con las necesidades hápticas, hecho que posibilita su inclusión en simuladores quirúrgicos de segunda generación.

Agradecimientos

Por último, agradecer la beca de Formación de Personal Investigador otorgada por el Ministerio de Economía e Innovación dentro del proyecto CICYT DPI2011-27778-C02/01.

Referencias

- [1] Satava RM, Sieburg H, Weghorst S, Morgan K. Medical virtual reality: the current status of the future. Healthcare in the information age. IOS Press 1996.
- [2] Chinesta F, Keunings R, Leygue A. The Proper Generalized Decomposition for Advanced Numerical Simulations, A Primer. Springer, 2014 (ISBN: 978-3-319-02864-4).
- [3] Niroomandi S, González D, Alfaro I, Bordeu F, Leygue A, Cueto E, Chinesta F. Real-time simulation of biological soft tissues: a PGD approach. Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng 2012; **00**:1-16, 2012.
- [4] Song JH, Belytschko T. Cracking node method for dynamic fracture with finite elements. Int. J. Numer. Meth. Engng 2009; **77**:360-385, mayo 2008.
- [5] Niroomandi S, Alfaro I, González D, Cueto E, Chinesta F. Real-time simulation of surgery by reduced order modelling and X-FEM techniques. Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng 2011; **00**:1-16, 2011.
- [6] Cueto E, Chinesta F. Real time simulation for computational surgery: a review. Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences 2014, **1**:11.
- [7] Delingette H, Ayache N. Soft tissue modelling for surgery simulation. Computational models for the human body, handbook of numerical analysis. Elsevier 2004, pp 453-550.
- [8] Basdogan C, De S, Kim J, Muniyandi M, Kim H, Srinivasan M. Haptics in minimally invasive surgical simulation and training. IEEE Comput Graph Appl Mag 24(2):56-64. doi:10.1109/MCG.2004.1274062.
- [9] Ganovelli, F, O'Sullivan, CA. Animating cuts with on-the-fly remeshing. 2001.
- [10] Molino N, Bao Z, Fedkiw R. A virtual node algorithm for changing mesh topology during simulation. Proceeding of Eurographics 2007; 73-80.
- [11] Sifakis E, Der KG, Fedkiw R, Arbitrary cutting of deformable tetrahedralized objects. Proceeding of Eurographics 2007; 73-80.
- [12] Nicolas M, Dolbow J, Belytschko T. A finite element method for crack growth without remeshing. Int. J. Numer. Meth. Engng 1999; **46**, 131-150.
- [13] Courtecuisse H, Allard J, Kerfriden P, Bordas SPA, Cotin S, Duriez C. Real-time simulation of contact and cutting of heterogeneous soft-tissues. Elsevier 2013.